

ÇEKİCİ FAKTÖRLERİN DESTİNASYON SEÇİMİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ VE HÜZÜN TURİZMİ İLİŞKİSİ

Burhan KILIÇ

Muğla Üniversitesi

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Hande AKYURT KURNAZ

Muğla Üniversitesi

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Serhat Adem SOP

Muğla Üniversitesi

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Özet

Turizmin gelişmesiyle turizm arz çeşitliliği açısından zengin ülkeler, turizmden elde ettikleri gelirleri arttırmak amacıyla birbirleriyle rekabet etmek zorunda kalmaktadır. Rekabetin artmasıyla birlikte, ülkelerin sahip olduğu turistik çekicilikleri de gündeme gelmiştir. Son yıllarda turizmin hareketliliği içinde yer alan tüketicilerin değişerek artan ihtiyaçları, turizm sektöründeki yatırımcıları yeni turizm ürünü çeşitliliğine doğru yönlentmektedir. Bu ihtiyaçlara paralel olarak da arz miktarında çeşitli oranlarda artış meydana gelmiştir. Turizmde arzın artışı ile birlikte, destinasyonlar arasında çeşitli turizm türleri ortaya çıkmıştır. Bu turizm türlerinden biri olan hüzün turizmi kapsamında, Türkiye'nin sahip olduğu arz çeşitliliği önemsenecek kadar fazladır. Bu çalışmada, Çanakkale'ye ait çekici faktörlerin yerli turistlerin destinasyon seçimindeki etkisi araştırılmıştır. Bu bağlamda, ayrıntılı bir literatür taraması yapılmış ve yüz yüze yapılan anket çalışması ile, çalışmaya ait veriler elde edilmiştir. Verilerin analizi sonucu, en önemli çekici faktörün hüzün turizmi çekiciliği olan Gelibolu Tarihi Milli Parkı'nın ön plana çıktığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Çekici Faktörler, Hüzün Turizmi, Çanakkale

Giriş

Kâr amacı gütmeyen turizm organizasyonları, pazarlama hizmetleri, konaklama ve ulaştırma hizmetleri, yiyecek ve içecek faaliyetleri, satış mağazaları ve çeşitli animasyon etkinlikleri gibi birbirinden farklı faaliyetleri bir çatı altında toplayan koruyucu, uyarıcı ve sürükleyici bir endüstri olma özelliği taşıyan turizm endüstrisinin günümüzdeki gelişme düzeyine ulaşabilmesi Endüstri Devrimi ile ivme kazanmış, çağdaş turizmin ortaya çıkmasını sağlayan unsurlar bu dönem sonrasında oluşmaya başlamıştır (Hayta 2008). Bu gelişmeyle birlikte hayat standartlarındaki gelişmeler, teknolojik gelişmeler ve sosyoekonomik gelişmeler, turizm faaliyetlerine katılan birey sayısını da olumlu yönde etkilemiştir. (Halis vd. 2009).

Turistlerin seyahat motivasyonlarını etkileyen çekici faktörlerin belirlenmesi, destinasyon özelliklerinin daha rahat anlaşılmasını, pazar bölümlendirmesini ve pazarlama karması elemanlarının turizm kaynaklarıyla daha etkili bir şekilde kullanılmasını sağlamaktadır. Çekici faktörler, bireylerin destinasyona neden gitmek istediklerini açıklayan destinasyona ait çekici güçlerdir. Tarihi kaynaklar, doğal çevre, sosyo-fiziksel yapı vb. unsurlar çekici faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. (Uysal vd. 2008). Günümüzde turizmin yarattığı ekonomik, sosyal ve kültürel etkiler, ülke ekonomilerinde ve özellikle uluslararası ekonomik ve politik ilişkilerde önemli sonuçlar doğurmaktadır. Bu durum, uluslararası turizm hareketlerinden büyük pay alan gelişmiş ülkelerde olduğu kadar, gelişmekte olan ülkelerde de turizme verilen önemi artırmaktadır (Giritlioğlu ve Avcıkurt 2010).

Turizmde tüketicilerin beklentilerinin zamanla değişmesi ve dünya görüşlerinin giderek gelişmesi; yeni arayışların, farklı çekiciliklerin ve özel ilgilerin ortaya çıkmasını sağlamaktadır (Hacıoğlu ve Avcıkurt 2008). Özel ilgi turizm türlerinden biri olan hüzün turizmi; ölüm, felâket, katliam, acı ve üzüntü ile ilgili turizm şekli olarak 1990'lı yıllarda, Lennon ve Foley tarafından literatüre kazandırılmış bir turizm çeşididir (Aliağaoğlu 2008).

Bu çalışmanın kapsamında, hüzün turizmi destinasyonlarından biri olan Çanakkale seçilmiş olup; Çanakkale'nin çekici faktörlerinin, yerli turistlerin destinasyon seçimindeki etkisi araştırılmıştır. Bu bağlamda öncelikle ulusal ve uluslararası literatür taraması yapılarak kavramsal çerçeve oluşturulmuş, çalışmanın yöntem kısmında, yüzyüze gerçekleştirilen anket yöntemi ile çalışmanın verileri toplanmıştır. Faktör Analizi ile verilerin analizi yapılarak değişkenler dört faktör altında incelenmiştir. Verilerin analizine faktör gruplarının yüzde ve frekans dağılımları alınarak devam edilmiş olup, Çanakkale destinasyonuna ilişkin çekici faktörlerin yerli turistlerin destinasyon seçim kararı konusuna etkisi araştırılmıştır.

Çekici Faktörler

Turistlerin satın alma davranışlarına neden olan unsurları belirlemek açısından çekici ve itici faktörler önemli rol oynamaktadır (Kim vd. 2003; Uysal vd. 2008). Dann (1977) 'e göre itici ve çekici faktörlerin çerçevesi, turist davranışlarına neden olan motivasyonları anlamak için basit ve sezgisel bir yaklaşım sağlamaktadır. Bu çerçeveye göre, itici faktörler birey hayatındaki seyahat kararını vermek için sezgisel güçlerdir; çekici faktörler ise, bir destinasyonu diğer destinasyona tercih etmeyi sağlayan somut sebeplerdir. Çekici faktörler destinasyonun sahip olduğu özellikler, atraksiyonlar, öznitelikler olarak tanımlanabilmektedir. Örneğin güneş, plajlar, sportif aktiviteler, ucuz havayolları gibi. (Klenosky 2002; Kim vd. 2003). Destinasyonun sahip olduğu özelliklere göre farklılık gösteren çekici faktörler, seyahat ve turizm literatüründe sıklıkla kullanılmaktadır (Kim vd. 2003). Son yıllarda, destinasyonun çekici faktörleri ile turistleri motive eden itici faktörler arasındaki ilişki, çeşitli araştırma yöntemleri kullanılarak incelenmiştir (Klenosky 2002).

Tablo 1. Çekici ve İtici Faktörleri ile İlgili Yapılan Analitik Çalışmalara Örnekler

Araştırmacılar	İtici Faktörler	Çekici Faktörler
Dann 1977	Dışlanmışlık-ego artışı	
Crompton 1979	Kaçış, iç dünyanın keşfi, rahatlama, prestij, sosyal etkileşim	Eğitim, yenilik
Yuan ve McDonald 1990	Kaçış, yenilik, prestij, rahatlama, hobiler	Bütçe, kültür ve tarih, yaban hayatı, kolay ulaşılabilirlik, kozmopolit çevre, avlanma
Uysal ve Jurovski 1994	Aile ile vakit geçirmek, spor, kültürel deneyim, kaçış	Eğlence, açık alan aktiviteleri, doğal ve kültürel, ucuzluk, kırsal hayat
Oh, Uysal ve Weaver 1995	Bilgi, sosyal etkileşim, yenilikçilik, macera, eğlenmek, prestij, spor, kaçış ve dinlenme	Tarihi ve kültürel, spor ve aktiviteler, güvenlik ve kaliteli, doğa ve açık hava, ucuzluk ve bütçe
Baloğlu ve Uysal 1996		Spor-faaliyet arayanlar Yenilik arayanlar Kırsal hayat arayanlar Sahil yeri arayanlar
Hangin ve Lam 1999	Bilgi, prestij, insan ilişkilerinin gelişimi, rahatlama, yenilik	İleri teknoloji, tüketim, kolay ulaşım, hizmet kalitesi ve tutum, çeşitli geziler, kültürel bağlantılar
Jang ve Cai 2002	Yeni deneyimler, kaçış, bilgi arayışı, eğlence ve heyecan, dinlenme ve rahatlama, aile beraberliği	Doğal ve tarihi çevre, temizlik ve güvenlik, ulaşım kolaylığı ve ekonomik alışveriş, açık hava aktiviteleri, güneş ve egzotik atmosfer
Kim vd. 2003	Aile, akraba ziyareti, Doğal kaynaklar ve sağlık Monotonluktan kaçış, Macera ve arkadaşlık	Çeşitli turizm kaynakları ve bilgi, İmkanlardaki çeşitlilikler, Milli parklara kolay ulaşım
Bogari vd. 2003	Kültürel değerler, Faydacılık, Bilgi, Sosyal, Ekonomik, Aile birliği, İlgi, Rahatlama İmkan çeşitliliği	Güvenlik, etkinlikler, plaj sporları ve aktiviteleri, doğa/açık hava, tarihi/kültürel, dini, bütçe, boş zaman, lüks

Kaynak: Klenosky, D.B. (2002). The Pull of Tourism Destinastions: A Means-End Investigation, *Journal of Travel Research*, 40: 385-395; Uysal, M., Li, X. ve Sirakaya-Turk, E. (2008). *Push-Pull Dynamics in Travel Decisions*. Handbook of Hospitality Marketing Management. 412-439.

Seyahat motivasyonlarının anlaşılabilirliğinin gelişimi, pazar bölümlendirilmesinin daha sağlıklı bir şekilde yapılmasına olanak tanımaktadır. Bu bağlamda turistleri seyahatlere yönelten sebeplerin araştırılması,

araştırmacılara turist davranışı konusunda daha iyi neticelere ulaşmasını sağlayacak ve gelecek tatil modellerinin ön hazırlık safhası olacaktır (Uysal vd. 2008).

Hüzün Turizmi

Acı, üzüntü, hüznün ve ölüm unsurlarını içeren merkezleri ziyaret etme faaliyeti yeni bir kavram değildir. Bu ziyaret davranışı antik dönemlerden itibaren gerçekleştirilmektedir. Örneğin, Eski Yunan ve Romalıların firavun mezarlarını ziyaret etmek için Mısır'a seyahatleri, hüznün turizmine örnek sayılırken, diğer bir antik hüznün turizmine örnek ise Pompei olarak karşımıza çıkmaktadır. Hüznün turizmi, ölüm, üzüntü ve hüznün unsurlarını içeren destinasyonlara olan ziyaretleri kapsamaktadır (Smith ve Croy 2005; Cohen 2011). Savaş alanlarına, anıtlara, mezarlara ve doğal felaketlerin yaşandığı alanlara olan ilgi gittikçe artarak, yerli ve yabancı turistleri destinasyona çekmektedir (Lennon ve Foley 2000; Ashworth 2002). Hüznün turizminin farklı çeşitleri bulunmaktadır. Bunlara örnek olarak; savaş alanları, hapishaneler, doğal felaketler, yoksulluk, kasırgalar vb. alt başlıklarından birkaç tanesi olarak sayılabilmektedir. Dünyada hüznün turizmini yapıldığı destinasyonlara örnek olarak da; Polonya, Kamboçya, Bosna Hersek, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vb. gösterilebilir (Kılıç ve Akyurt 2011).

Savaş, uzun vadeli sonuçları olan ve toplum üzerinde derin etkiler bırakan modern bir güvenlik sorunudur. Savaşların sebepleri ne olursa olsun her zaman bireylerin hafızalarını ve faaliyetlerini etkilemektedir (Smith 1998). Bu olayların bir kısmı zaferle sonuçlanırken bir kısmı da üzücü sonuçlarla son bulmaktadır. Bu sebeple savaş alanlarını hüznün turizmi kapsamında incelemek yerinde olacaktır (Naef 2011). Savaş alanları, turizm hareketliliği açısından önemli olmasının yanı sıra, turistlerde derin duygusal hisler oluşturmaktadır. Savaşlar kimi toplumlar için gurur kaynağı olurken; kimi toplumlar için ulusal olarak üzücü sonuçlar doğurmuştur. Örneğin; ABD'nin Hiroşima'ya atmış olduğu atom bombası, ABD tarafından gurur kaynağı olurken Hiroşima için üzücü bir anı olmuştur. Bu örneklerin çoğaltılması mümkündür. Savaş alanlarının etkisi başka ülkelerin sınırları içerisinde de yaşanabilmektedir (Prideaux 2007). Örneğin, Şafak Ayını için 2010 yılında 8 bin kişi Çanakkale-Gelibolu Tarihi Milli Parkı'na gelerek, törenlerini gerçekleştirmiştir. Savaş Alanları Turizmi konusunda ulusal ve uluslararası birçok örnek mevcuttur. Çanakkale Savaşı, Sarıkamış Harekâtı, Amerika Sivil Savaşı, Kore Savaşı, Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nı başlatan olayların ve savaşların geçtiği merkezler, savaş alanları turizminin gerçekleştirilebileceği bölgeler arasında sayılabilmektedir.

Yöntem

Çalışmanın konusu belirlenip, ayrıntılı bir literatür taramasından sonra çalışmanın yöntemi belirlenerek veri toplama işlemi gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmanın hazırlanmasında, turistlerin destinasyon seçimini etkileyen çekici faktörler ve özel ilgi turizmi türlerinden biri olan hüznün turizmi konularında ayrıntılı bir kaynak taraması yapılmıştır. Ulusal ve uluslararası kaynakların yardımıyla hazırlanan literatür taraması, çalışmanın yöntemi tarafından desteklenmiştir. Çalışmanın yöntemini birincil veriler oluşturmaktadır. Bu veriler yüzyüze gerçekleştirilen anket yöntemiyle elde edilmiştir. Veri toplama yönteminin yüzyüze bir şekilde gerçekleştirilmesinin sebebi, anketlerin çeşitli nedenlerle değerlendirme dışı bırakılmadan cevaplatılmasına olanak sağlamasıdır. Araştırmada kullanılan anket formu, 2 bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde yerli turistlerin demografik özelliklerini belirlemek amacıyla 12 adet ifade, ikinci bölümde Çanakkale'ye ait çekici özelliklerin belirlendiği 26 adet ifade bulunmaktadır. Anket formunun hazırlanmasında Uysal vd. (2008)'nin ve Klenosky (2002)'nin çalışmalarındaki ifadelerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın anketinde yer alan ifadeler, Likert ölçeğine uygun bir biçimde 1-Hiç Katılmıyorum ve 5-Tamamen Katılıyorum yargularıyla eşleşmektedir. Anket formu hazırlandıktan sonra, 50 adet tesadüfi olarak seçilen örneklem üzerine bir ön uygulama gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın verileri, 2011 Temmuz ayı içerisinde toplanmıştır. Araştırmanın anketi tesadüfi olarak belirlenen kişilerle yüzyüze yapılmış olup, cevaplanan anketlerin tamamı değerlendirmeye alınmıştır. Yüzyüze yapılan anket çalışmasında toplam 403 kişiye ulaşılmıştır. Toplanan verilerin değerlendirilmesinde ve analizinde SPSS 14 paket programı kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularını belirlemek amacıyla, öncelikle verilerin güvenilirliği test edilmiş, sonra demografik özelliklerin yüzde ve frekans dağılımları analiz edilmiştir. İfadelerin hangi faktör grubunda yer aldığı belirlemek amacıyla verilere faktör analizi uygulanmıştır. Ayrıca, faktör analizine ek olarak, faktör gruplarının yüzde ve frekans dağılımları incelenerek; Gelibolu Tarihi Milli Parkı'nın çekici faktörler içerisinde önem derecesi belirlenmiştir.

Bulgular

Anket için kullanılan ölçeğin verilen cevaplar doğrultusunda, güvenilir sonuçların verip vermeyeceğini tespit etmek amacıyla, güvenilirlik analizi yapılarak, Cronbach's Alfa değeri hesaplanmıştır (www.elk.itu.edu.tr/~ozdemir/guven1.pdf). Yapılan güvenilirlik analizinin sonucuna göre, Cronbach's Alfa değeri, belirlenen 26 adet ifade için 0,974 olarak hesaplanmıştır. Altunışık vd. (2007)'ne göre; alfa değeri 0 ile 1 arasında değerler alır ve kabule dileyebilir bir değer 0,7 olması gerekmektedir. Cronbach's Alfa değerinin 0,974 olması, çalışmada kullanılan ölçeğin yüksek güvenilir derecesinde olduğunu göstermektedir. Araştırma kapsamında incelenen örneklemin kişisel özelliklerine ait bulgular yüzde ve frekans dağılımı olarak Tablo 2'de incelenmiştir.

Tablo 2. Demografik Bulgular

Özellik	Gruplar	N	%
Cinsiyet	Kadın	211	52,4
	Erkek	192	47,6
Yaş	19 ve Altı	3	,7
	20-29 Yaş Arası	70	17,4
	30-39 Yaş Arası	135	33,5
	40-49 Yaş Arası	107	26,6
	50-59 Yaş Arası	61	15,1
	60 ve Üzeri	27	6,7
Medeni Durum	Evli	323	80,1
	Bekar	79	19,6
	Diğer	1	,2
Eğitim Durumu	İlköğretim	105	26,1
	Lise	103	25,6
	Ön lisans	30	7,5
	Lisans	133	33,1
	Lisansüstü	31	7,7
Meslek	Emekli	29	7,2
	Ev Hanımı	109	27,1
	Öğrenci	32	8
	Kamu Görevlisi	116	28,9
	Özel Sektör	75	18,7
	Diğer	41	10,2
Aylık Gelir	0-1000 TL	10	3,9
	1001-2000 TL	137	53,3
	2001-3000 TL	69	26,8
	3001-4000 TL	18	7
	4001 TL ve Üzeri	23	8,9
İkamet Yeri	Akdeniz Bölgesi	23	5,6
	Doğu Anadolu Bölgesi	6	1,5
	Ege Bölgesi	18	4,3
	Güneydoğu Anadolu Bölgesi	6	1,5
	İç Anadolu Bölgesi	65	16,1
	Karadeniz Bölgesi	29	7
	Marmara Bölgesi	256	63,3

Tablo 2'ye göre, örneklemin %52,4'ünü kadın ve %47,6'sını erkek katılımcılar oluşturmaktadır. Katılımcıların yaş gruplarına ilişkin veriler incelendiğinde %0,7'sinin 19 yaş ve altı yaş aralığında, %17,4'ünün 20-29 yaş aralığında, %33,5'inin 30-39 yaş aralığında, %26,6'sının 40-49 yaş aralığında, %15,1'inin 50-59 yaş aralığında, %6,7'sinin 60 ve üzeri yaş aralığında yer aldığı görülmektedir. Katılımcıların %80,1'inin evli, %19,6'sının bekar olduğu, %0,2'sinin de diğer grubunda yer aldığı saptanmıştır. Bu durum, Çanakkale'yi tercih eden yerli turistlerin çoğunun ailelerden oluştuğunu göstermektedir. Katılımcıların; %26,1'inin ilköğretim mezunu, %25,6'sının lise mezunu, %7,5'inin önlisans mezunu, %33,1'inin lisans mezunu, %7,7'sinin lisansüstü mezunu olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların meslekleri incelendiğinde; %7,2'si emekli, %27,1'inin ev hanımı, %8'inin öğrenci, %28,9'unun kamu görevlisi, %18,7'sinin özel sektör çalışanı, %10,2'sinin de diğer olarak cevap verdiği görülmüştür. Katılımcıların gelir dağılımları incelendiğinde ise, %3,9'u 0-1000 TL, %53,3'ü 1001-2000 TL, %26,8'i 2001-3000 TL, %7'si 3001-4000 TL, %8,9'u ise 4001 TL ve üzeri gelire sahip olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların ikamet yerleri incelendiğinde, katılımcıların %5,6'sının Akdeniz Bölgesinde, %1,5'inin Doğu Anadolu Bölgesinde, %4,3'ünün Ege Bölgesinde, %1,5'inin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, %16,1'inin İç Anadolu Bölgesinde, %7'sinin Karadeniz Bölgesinde, %63,3'ünün Marmara Bölgesinde yaşadıklarını belirtmişlerdir.

Tablo 3. Katılımcıların Seyahat Durumlarına İlişkin Bulgular

Özellik	Gruplar	N	%
Seyahate kiminle birlikte çıktınız	Yalnız	2	,5
	Eşimle	41	10,2
	Ailemle	265	65,8
	Arkadaş Grubu	86	21,3
	Diğer	9	2,2
Daha Önce Çanakkale Ziyareti	Evet	133	33,1
	Hayır	269	66,9
Savaş Alanlarının Ziyaret Edilmesi Gerekliliği	Evet	400	99,5
	Hayır	2	,5
Bilgi Toplama	Evet	122	30,6
	Hayır	274	69,4
Bilgi Toplama Aracı	Arkadaş, Akraba, Tanıdık Tavsiyeleri	79	68,1
	Katalog, Broşür	9	7,8
	Yazılı ve Görsel Basındaki Haber ve Yorumlar	2	1,7
	İnternet	5	4,3
	Diğer	21	18,1

Katılımcıların seyahat durumlarına ilişkin elde edilen veriler incelendiğinde, “seyahate kiminle birlikte çıktınız” sorusuna, %0,5’i yalnız, %10,2’si eşimle, %65,8’i ailemle, %21,3’ü arkadaş grubu ve %2,2’lik bir kısım da diğer şeklinde cevap vermiştir. Araştırmanın örneklem grubunun daha önce Çanakkale’yi ziyaret etme durumu incelendiğinde %33,1’i evet, %66,9’u ise hayır; savaş alanlarının ziyaret edilmesi gerekliği konusunda ise %99,5’i evet, %0,5’i hayır olarak cevap vermiştir. Bu bağlamda savaş alanlarının ziyaret edilmesi gerekliğini belirten çoğu katılımcı daha önce Çanakkale’yi ziyaret etmemiştir. Katılımcıların %30,6’sı herhangi bir bilgi kaynağından bilgi toplarken, %69,4’ü bilgi toplamadığını belirtmiştir. Herhangi bir bilgi kaynağından bilgi toplayan katılımcıların %68,1’i arkadaş, akraba ve tanıdık tavsiyelerinden, %7,8’i katalog veya broşürlerden, %1,7’si yazılı ve görsel basındaki haber ve yorumlardan, %4,3’ü internetten ve %18,1’i diğer bilgi kaynaklarından bilgi toplayarak ziyaretini gerçekleştirmiştir. Verilerin güvenilirliği test edilmesinin ve demografik verilerin dağılımlarının incelenmesinin ardından, verilere faktör analizi uygulanarak, çekici faktörlerin kaç faktör grubu içerisinde inceleneceği tespit edilmiştir.

Tablo 4. Faktör Yükleri

İFADELER	FAKTÖRLER			
	1	2	3	4
El sanatları	,891			
Yemek kültürü	,890			
Yerel halkın yaşam tarzı	,889			
Yerel halkın turiste karşı tutum ve davranışları	,861			
Güvenli seyahat etme olanakları	,759			
Ulaşım imkânlarının yeterliliği	,738			
Rehberli tur programlarının yeterliliği	,733			
Festivaller	,659			
Spor ve sanat aktiviteleri	,651			
Alışveriş imkânlarının yeterliliği	,628			
Yiyecek içecek işletmelerinin yeterliliği	,623			
Konaklama işletmelerinin yeterliliği	,619			
Anıt ağaçlar		,838		
Anıtsal yapılar		,836		
Doğal sit alanları		,829		
Kaplıcalar		,813		
Milli parklar		,722		
Kentsel sit alanları		,718		
Adalar		,713		
Ören yerleri			,867	
Eşsiz manzara ve doğal güzellikler			,850	
Antik kentler			,795	
Uygun iklim koşulları			,712	
Arkeolojik sit alanları			,664	
Truva Filminde kullanılan Truva atı			,552	
Gelibolu Tarihi Milli Parkı				,733
Özdeğer	16,515	2,562	1,576	1,077
Varyansı Açıklama Oranı %	31,904	25,333	18,521	7,818
Toplam Varyansı Açıklama Oranı %	83,576			
Cronbach’s Alpha (Her Boyut)	0,976	0,968	0,936	
Cronbach’s Alpha (Tüm Ölçek)	0,974			

Yapılan faktör analizinde, Kaiser-Meyer-Olkin değeri 0,940 düzeyinde gerçekleşmiştir. Faktör Analizi sonuçları doğrultusunda 4 faktör grubu altında 26 değişkenden oluşan yapının toplam varyansı %83,576 oranında tanımladığı anlaşılmaktadır. Bu bağlamda, destinasyon seçim sürecinde çekici faktörlerin etkisini belirlemeye yönelik 26 önerme, toplam değişkenliğin %83,576'ını açıklayan 4 faktör grubu ile ifade edilmektedir. Faktör grupları içerisinde 1. Faktör grubunda 12 adet ifade, 2. Faktör grubunda 7 adet ifade, 3. Faktör grubunda 6 adet ifade ve 4. Faktör grubunda bir adet ifade yer almaktadır. Güvenilirlik, bireyleri test maddelerine verdikleri cevaplar arasındaki tutarlılık olarak tanımlanmaktadır (Büyüköztürk 2011). Anket formunda yer alan önermelere ilişkin faktör analizi yapılmış olup, her bir faktör grubunun güvenilirliği hesaplanmıştır. Tablodaki veriler doğrultusunda, araştırmada kullanılan ölçeği oluşturan her bir faktör grubunun güvenilir olduğu belirtilmektedir.

Tablo 5: Destinasyon Seçiminde Çekici Faktörlerin Etkisi

		Hiç Katılmıyorum		Katılmıyorum		Kararsızım		Katılıyorum		Tamamen Katılıyorum		Ortalama	Standart Sapma
		İ	%	İ	%	İ	%	İ	%	İ	%		
Sosyo-Kültürel Değerler ve Rekreatif Çekicilikler	El sanatlarıdır	185	45,9	116	28,8	56	13,9	40	9,9	6	1,5	1,92	1,06
	Yemek kültürüdür.	185	45,9	119	29,5	54	13,4	37	9,2	8	2,0	1,91	1,06
	Yerel halkın yaşam tarzıdır.	185	45,9	116	28,8	57	14,1	36	8,9	9	2,2	1,92	1,07
	Yerel halkın turiste karşı tutum ve davranışlarıdır.	184	45,7	116	28,8	51	12,7	38	9,4	14	3,5	1,96	1,12
	Güvenli seyahat etme olanaklarıdır.	196	48,6	120	29,8	15	3,7	54	13,4	18	4,5	1,95	1,20
	Ulaşım imkânlarının yeterliliğidir.	200	49,6	128	31,8	17	4,2	47	11,7	11	2,7	1,86	1,11
	Rahberli tur programlarının yeterliliğidir.	195	48,4	124	30,8	24	6,0	48	11,9	12	3,0	1,90	1,13
	Festivalleridir.	204	50,6	131	32,5	48	11,9	12	3,0	8	2,0	1,73	0,92
	Spor ve sanataktiviteleridir.	204	50,6	130	32,3	50	12,4	16	4,0	3	0,7	1,71	0,88
	Alışveriş imkânlarının yeterliliğidir.	204	50,7	150	37,3	22	5,5	21	5,2	5	1,2	1,68	0,88
Yiyecek içecek işletmelerinin yeterliliğidir.	205	50,9	151	37,5	20	5,0	20	5,0	7	1,7	1,69	0,90	
Konaklama işletmelerinin yeterliliğidir.	203	50,4	151	37,5	23	5,7	20	5,0	6	1,5	1,69	0,89	
Doğal Çekicilikler	Ant ağaçlarıdır.	223	55,3	127	31,5	27	6,7	18	4,5	8	2,0	1,66	0,93
	Antısal yapılarıdır.	225	55,8	123	30,5	20	5,0	17	4,2	18	4,5	1,70	1,04
	Doğal sit alanlarıdır.	224	55,6	124	30,8	20	5,0	21	5,2	14	3,5	1,70	1,02
	Kaplıcalarıdır.	228	56,6	130	32,3	22	5,5	18	4,5	5	1,2	1,61	0,87
	Milli parklarıdır.	220	54,6	125	31,0	18	4,5	18	4,5	22	5,5	1,75	1,09
	Kentsel sit alanlarıdır.	212	52,6	124	30,8	23	5,7	21	5,2	23	5,7	1,80	1,04
Tarihi ve Doğal Temelli Çekicilikler	Adalarıdır.	220	54,6	129	32,0	16	4,0	19	4,7	19	4,7	1,72	1,06
	Oren yerleridir.	185	45,9	117	29,0	17	4,2	28	6,9	56	13,9	2,13	1,41
	Eşsiz manzarası ve doğal güzellikleridir.	188	46,7	110	27,3	10	2,5	43	10,7	52	12,9	2,15	1,43
	Antik kentleridir.	196	48,6	120	29,8	23	5,7	18	4,5	46	11,4	2,00	1,32
	Uygun iklim koşullarıdır.	186	46,2	119	29,5	7	1,7	47	11,7	44	10,9	2,11	1,38
	Arkeolojik sit alanlarıdır.	212	52,6	111	27,5	25	6,2	21	5,2	34	8,4	1,89	1,24
Hüzün Turizmi Çekiciliği	Truva Filminde kullanılan Truva atıdır.	196	48,6	119	29,5	15	3,7	27	6,7	46	11,4	2,02	1,35
Hüzün Turizmi Çekiciliği	Gelibolu Tarihi Milli Parkı	1	0,2	1	0,2	-	-	16	4,0	385	95,5	4,94	0,31

Katılımcıların destinasyon seçiminde çekici faktörlere yönelik görüşlerinin yüzde ve frekans dağılımı olarak Tablo 5'te gösterilmektedir. Araştırmanın çekici özellikleri dört faktör grubu altında incelenmiştir. Bu tabloya göre Gelibolu Tarihi Milli Parkı ifadesinde, katılımcıların yaklaşık %95,5'i "Tamamen Katılıyorum" seçeneğini işaretlemiş ve Çanakkale'nin çekici faktörleri içerisinde Hüzün Turizmi Çekiciliği faktör grubunu destinasyon seçimini etkileyen faktör grubu olarak ifade etmiştir. Diğer bir faktör grubu olan Sosyo-Kültürel Değerler, Hizmet Olanakları ve Rekreatif Çekicilikler faktör grubu içerisinde yer alan "Güvenli Seyahat Etme Olanakları" ifadesini katılımcıların bir bölümü %13,4 Katılıyorum ve %4,5 Tamamen Katılıyorum olarak belirterek, söz konusu faktör grubu içerisindeki birinci ifade olarak incelenmiştir. Ankete cevap veren katılımcılar Doğal Çekicilikler faktör grubu içerisinde "Kentsel Sit Alanları" ifadesini %5,2 Katılıyorum ve %5,7 Tamamen Katılıyorum oranlarında seçmiştir. Tarihi ve Kentsel Temelli Çekicilikler faktör grubu içerisinde ise, katılımcılar, "Eşsiz Manzarası ve Doğal Güzellikler" ifadesini %10,4 Katılıyorum ve %12,9 Tamamen Katılıyorum olarak belirterek, söz konusunun faktör grubu içerisinde birinci faktör olarak incelenmiştir.

Sonuç

Dünyanın en büyük hizmet endüstrisi konumunda olan turizm, hem büyük bir pazar hem de ekonomik, sosyal çevresel, kültürel ve politik etkenler nedeniyle de önemli bir sektördür. Türkiye'de turizm sektörü ekonomik katkıları, sosyo-kültürel etkileri ile diğer sektörler arasında önemli bir potansiyele sahiptir (Avcıkurt 2009). Son yıllarda, özellikle boş zamanların artması, teknolojik gelişmeler, kentleşme, nüfus artışı

ve insan ömrünün uzaması, ücretli tatil, sosyal güvenlik, seyahat özgürlüğü gibi endüstri devriminin tümüyle bir sonucu olan bu toplumsal faktörlerin her biri turizmin gelişmesini sağlamıştır (Hayta 2008). Son yıllarda turizmin hareketliliği içinde yer alan tüketicilerin, tüketim eğilimindeki değişim hem akademik alanda hem de sektörünün profesyonelleri tarafından dikkatlice izlenmesi ve irdelenmesi gereken önemli bir konu olarak kabul edilmektedir (Kılıç ve Kurnaz 2010).

Bireylerin seyahat nedenlerini araştırmaya ve destinasyon seçiminin nasıl yapıldığını incelemeye yönelik birçok araştırma yapılmaktadır. Turistlerin seyahat etmesini sağlayan nedenleri veya motivasyonları anlamak, turist davranışlarını daha iyi tanımayı sağlayacaktır. Bu bağlamda, bireylerin seyahat nedenlerini ve motivasyonlarını tahmin edebilme ve böylelikle uygun pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirme fırsatı bulabilmektedir (Uysal ve Hagan 1993). Çekici faktörler, turizm sektörünün vazgeçilmez unsurları olup, destinasyonun temel güçleridir. Destinasyon seçiminde çekiciliklerin önemli bir yeri vardır ve seyahat motivasyonunun temelini oluşturmaktadır (Yurtseven ve Can 2002). Turisti, bir destinasyona yönelten motivasyonları çekicilikler sağlamaktadır (Yeşiltaş ve Öztürk 1997). Bir çekiciliğin başarısı, turist, seçtiği destinasyonun fayda ve tatmin düzeyini değerlendirmesiyle ilgilidir (Yurtseven ve Can 2002). Bir ülkenin tarihi ve kültürel değerleri, doğal güzellikleri, mimari yapısı ve buna benzer değerleri, turistleri o destinasyonu ziyaret etmeyi sağlayan önemli çekiciliklerdir (Yeşiltaş ve Öztürk 1997). Turistlerin seyahat etme motivasyonunu etkileyen destinasyona ait çekici faktörlerin anlaşılması, kesinleşmemiş kararları azaltmakla birlikte, turizm sektöründe sunulan ürün ve hizmetlerin üretim sistemlerinin gözden geçirilmesini sağlamaktadır. Çekici ve itici faktörler, karar verme turistlerin karar verme konusunda, önemli etkiye sahiptir. Motivasyonu sağlayan bu faktörler, turizmde tüketici davranışının daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır (Uysal vd. 2008).

Bu çalışmada Çanakkale'nin çekici özellikleri araştırılmış ve faktör analizi ile oluşturulan faktör gruplarının yüzde ve frekans dağılımları incelenmiştir. Araştırma katılımcılarına ait demografik özelliklere göre; çoğunluğu evli, 30-39 yaş aralığında, kadın, lisans düzeyinde yükseköğretime sahip, kamu sektörü çalışanı, 1001-2000TL aralığında gelire sahip ve Marmara bölgesinde yaşayan katılımcılar olduğu tespit edilmiştir.

Yapılan faktör analizi sonucunda, Çanakkale'nin çekici özellikleri içerisinde Gelibolu Tarihi Milli Parkı'nın en önemli çekici faktör olduğu tespit edilmiştir. Hüzün turizminin çeşitleri arasında yer alan savaş alanlarının en önemli örneklerinden biri olan Gelibolu Tarihi Milli Parkı'nı tercih eden katılımcılar ile diğer çekici faktörleri tercih eden katılımcılar arasında büyük bir farklılık görülmektedir. Bu bağlamda, hüzün turizmi destinasyonu olarak Gelibolu Tarihi Milli Parkı, yılın her döneminde ziyaretçilere ev sahipliği yapmakta olup; turizmin sadece belirli mevsimlerde değil, hüzün turizminin yılın her döneminde yapılabilecek bir turizm çeşidi olduğunu göstermektedir. Gelibolu Tarihi Milli Parkı'nın destinasyon seçiminde en önemli faktör grubunu oluşturması, hem işletme sahipleri hem de yerel yönetim açısından önemli bir kriterdir. 2009 yılında Çanakkale'yi ziyaret eden yerli turist sayısı 183.745 olup; 2010 yılında Çanakkale'yi ziyaret eden yerli turist sayısı, 210.434 kişi olmuştur (Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2011). Yerli turist sayısının artış göstermesiyle, Gelibolu Tarihi Milli Parkı'nın sahip olduğu ziyaretçi potansiyelinin fazla olması, tanıtım faaliyetlerinin süreklilik göstermesi, çeşitli iletişim araçları vasıtasıyla satış ve pazarlama çalışmalarının çeşitlendirilmesi, altyapı ve üstyapı olanaklarının iyileştirilmesi ve yazılı-görsel medya ile öneminin vurgulanması açısından hüzün turizminin gerçekleştirilebileceği diğer önemli destinasyonlara da örnek olmaktadır. Sarıkamış, Afyonkarahisar, Yassıada, Ulucanlar Cezaevi, Eski Sinop Cezaevi, Diyarbakır İçkale, Kurtuluş Savaşı'nın yapıldığı cepheler, Çatalca Mücadele Müzesi gibi çeşitli hüzün turizmi kapsamına giren destinasyonların tanıtımının iyi ve etkileyici bir şekilde yapılarak; destinasyonların tanınabilirliğinin artırılması, farklı tur programlarında yer alarak hüzün turizmi hareketliliği oluşturulması, altyapı ve üstyapı olanaklarının geliştirilmesi ile hüzün turizmi destinasyonları çatısı oluşturularak, çeşitli bölgelerdeki bu merkezlerin, birer çekici faktör haline getirilmesi sağlanmalıdır.

Kaynakça

- Aliağaoğlu, A. (2008). Savaş Alanları Turizmi İçin Tipik Bir Yer: Gelibolu Yarımadası Milli Parkı, *Milli Folklor*, 20(78). 88-104.
- Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2007). *Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı*. Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
- Avcıkurt, C. (2009). *Turizm Sosyolojisi-Genel Yapısı ve Yaklaşım*. Ankara: Detay Yayıncılık.

- Ashworth, G. (2002). Holocaust Tourism: The experience of Krako'w-Kazimierz. *International Research in Geographical and Environmental Education*, 11(4): 363–367.
- Büyüköztürk, Ş. (2011). *Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı*. Ankara: Pegem Akademi.
- Cohen, E. (2011). Educational Dark Tourism at an in Populo Site: The Holocaust Museum in Jerusalem, *Annals of Tourism Research*, 38: 193–209.
- Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. (2011). *Turizm Verileri-2011*.
- Dann, M. S. G. (1977). Tourist Motivation an Appraisal, *Annals of Tourism Research*, (8)2: 187-219.
- Giritlioğlu, İ. ve Avcıkurt, C. (2010). Şehirlerin Bir Turistik Olarak Pazarlanması, Örnek Şehirler ve Türkiye'deki Şehirler Üzerine Öneriler (Derlemeden Oluşmuş Bir Uygulama), *Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 3(4): 74-89.
- Hacıoğlu, N. ve Avcıkurt, C. (2008). *Turistik Ürün Çeşitlendirme*. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
- Halis, M., Karagöz, Y. ve Savgın, E. C. (2009). Bitlik İli Turistik Arz Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, *SOİD-Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi*, 6(3): 30-43.
- Hayta, A. B. (2008). Turizm Pazarlamasında Tüketici Satın Alma Süreci ve Karşılaşılan Sorunlar, *Kastamonu Eğitim Dergisi*, 16(1): 31-48.
- Kılıç, B. ve Kurnaz, A. (2010). Alternatif Turizm ve Ürün Çeşitliliği Oluşturmada Ekolojik Çiftlikler: Pastoral Vadi Örneği, *İşletme Araştırmaları Dergisi*, 2(4): 39-56.
- Kılıç, B. ve Akyurt, H. (2011). Destinasyon İmajı Oluşturmada Hüzün Turizmi: Afyonkarahisar ve Başkomutan Tarihi Milli Parkı, *Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 10(1): 209-232.
- Kim, S. S., Lee, C. K. ve Klenosky, D. B. (2003). The Influence of Push and Pull Factors at Korean National Parks, *Tourism Management*, 24(2): 169-180.
- Klenosky, D. B. (2002). The Pull of Tourism Destinastions: A Means-End Investigation, *Journal of Travel Research*, 40: 385-395.
- Lennon, J. ve Foley, M. (2000). *Dark Tourism: The Attraction of Death and Disaster*. London, NY: Continuum.
- Naef, P. (2011). From Traumasces to Touristsces: “War Tours” in Sarajevo and Vukovar, <http://www.inter-disciplinary.net/wp-content/uploads/2011/02/naefpaper.pdf>. adresinden 11.04.2011 tarihinde tedarik edilmiştir.
- Prideaux, B. (2007). Echoes of War: Battlefield Tourism. İçinde C. Ryan (Ed), *Battlefield Tourism: History, Place and Interpretation* (ss. 17-29). London: Elsevier Limited.
- Smith, V. L. (1998). War and Tourism, An American Ethnography, *Annals of Tourism Research*, 25(1): 202-227.
- Smith, N. ve Croy, W. G. (2005). Presentation of Dark Tourism: Te Wairoa, The Buried Village. İçinde Ryan, C., Page, S., and Aicken, M. (Eds.), *Taking Tourism to the Limits: Issues, Concepts and Managerial Perspectives* (ss. 199-213). London: Elsevier Limited.
- Uysal, M. ve Hagan, L. R. (1993). Motivation of Pleasure to Travel and Tourism. İçinde Khan, M. A., Olsen, M. D. and Var, T. (Eds.), *VNR'S Encyclopedia of Hospitality and Tourism* (ss. 798–810). New York: Van Nostrand Reinhold
- Uysal, M., Li, X. ve Sirakaya-Turk, E. (2008). *Push-Pull Dynamics in Travel Decisions*. Handbook of Hospitality Marketing Management. 412-439.

Yeşiltaş, M. ve Öztürk, Y. (1997). Türkiye'yi Ziyaret Eden İngiliz Turistlerin Tatminini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma, *Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi*, 8(1-2): 24-27.

Yurtseven, H. R. ve Can, E. (2002). Gökçeada'daki Turizm Çekiciliklerinin İmajı: İlk kez ve Birden Fazla Gelen Turistler Açısından Karşılaştırılmalı Bir Araştırma, *Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi*, 13(2): 148-154.

www.elk.itu.edu.tr/~ozdemir/guven1.pdf. Erişim Tarihi: 05.09.2011.